

Sobre un caso de emponzoñamiento por manzanillo (*Hippomane mancinella* Linneo 1753) en el litoral central de Venezuela

ON A CASE OF POISONING BY MANZANILLO (*Hippomane mancinella* Linneo 1753) IN THE CENTRAL COAST OF VENEZUELA

ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA^{1,2*}

Universidad Central de Venezuela, ¹Facultad de Medicina, Instituto Anatómico, Laboratorio de Inmunología y Ultraestructura,
²Facultad de Farmacia, Biotecfar C.A, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Alexis Rodríguez-Acosta , E-mail: rodriguezacosta1946@yahoo.es

RESUMEN

Este informe describe signos y síntomas de una ingestión de la fruta del manzanillo, mecanismo de lesión, incidencia geográfica y descripción tradicional de la intoxicación, recomendaciones de primeros auxilios y tratamiento médico.

PALABRAS CLAVE: Árbol tóxico, fruta tóxica, turismo, biotoxina, accidente con toxina natural.

ABSTRACT

This report describes signs and symptoms of an ingestion of manzanillo fruit, mechanism of injury, geographical incidence and traditional description of the poisoning, first aid recommendations and medical treatment.

KEY WORDS: Poisonous tree, toxic fruit, tourism, biotoxin, accident with natural toxin.

Sr. Editor

Bajo el nombre de árbol de “manzanillo”, al *Hippomane mancinella* se conocen varias especies de este mismo género de la familia de las euforbiáceas. Se distribuye desde la Florida (USA) hasta Venezuela. Predomina en la mayoría de las islas del mar Caribe, entre ellas la Isla de Margarita (Venezuela). En este último país, se describe en casi toda la región norte continental Caribe, donde se desarrolla en regiones costeras, asentándose sobre suelos arenosos de alta concentración salina (Dahlgren y Standley 1944).

El árbol, sus frutos, el polen que dispersa es altamente alergénico y puede desatar severas reacciones en algunas personas. Además, el humo producido por la quema de hojas y madera es igualmente irritante. Es intensamente tóxico para los humanos y probablemente para todos los mamíferos, donde el contacto con la savia desata una aguda irritación caracterizada por ardor, inflamación tisular y generando flictenas y erupciones en la piel. En las mucosas, el efecto es aún más violento, y es especialmente alarmante, por su actividad caustica, sobre el tracto digestivo y respiratorio superior (Boucaud-Maitre *et al.* 2019). Sin embargo, otros animales como algunos reptiles se sustentan de sus frutos y viven en su copa (Dahlgren y Standley 1944).

Históricamente, los cronistas e historiadores del tiempo de la conquista, refirieron que nuestros indígenas (indios Caribes), usaron durante cientos de años su savia altamente tóxica, como veneno para sus flechas (Pitts *et al.* 1993). El agua de lluvia, que gotea por sus troncos suele causar quemaduras cáusticas en la piel y las membranas mucosas (Merle *et al.* 1995, Botterel *et al.* 2000), ya que su savia es rica en compuestos diterpénicos de las series de tigliane y daphnane, los cuales son responsables de estos efectos tóxicos (Pitts *et al.* 1993).

Figura 1. Imagen de la fruta del manzanillo (*Hippomane mancinella* Linneo, 1753)

El fruto del manzanillo es esférico (Fig. 1), recuerda a una pequeña manzana verde de 3 a 5 cm

de diámetro con un atractivo olor a manzana silvestre (Fig. 1). Se sabe que la ingestión de esta fruta provoca quemaduras en la orofaringe y el tracto gastrointestinal (Botterel *et al.* 2000), puede ser responsable de la aparición de un edema laríngeo (Strickland *et al.* 2000, Blanc-Brisset *et al.* 2007) y ocasionar hemorragia gastrointestinal, alteraciones cardíacas (Dupuy *et al.* 2018) e incluso la muerte (Pitts *et al.* 1993, Blue *et al.* 2011).

Reporte del caso

Un adulto (AEPM) de sexo masculino, de 25 años y sin otros antecedentes médicos, quien, durante un día de playa, en Arrecifes, Playa Fantasma, estado La Guaira, Venezuela (Fig. 2), ingirió parte de un fruto de manzanillo, sintiendo trastornos digestivos 30 minutos después con vómitos, molestias orofaríngeas (disfagia y odinofagia) y dolor abdominal, siendo conducido inmediatamente a consulta de emergencias en el estado La Guaira.

A su arribo, su frecuencia cardíaca era de 56 latidos por minuto (lpm), presión arterial de 100/60

mmHg, con una frecuencia respiratoria 15/min y saturación de oxígeno de 95%. El examen físico mostró un abdomen blando, sin contractura, acompañado de náuseas y dolor epigástrico de mediana intensidad. El examen orofaríngeo fue sin signos aparentes de lesiones o disnea. El examen neurológico fue normal. El ECG confirmó la presencia de bradicardia sinusal sin trastornos de conducción o de la repolarización. El análisis de laboratorio no reveló ninguna anomalía, CPK normal (50 UI/L, normal = 26-192), y LDH (1,9 mmol/L, normal = 0,5 mmol/L). El paciente recibió un lavado estomacal; para ello se introdujo una sonda nasogástrica. Con esta sonda se pudo absorber el contenido estomacal (por eso al lavado gástrico se denomina “succión gástrica”). Se le dio tratamiento sintomático, con hidratación endovenosa (500 mL de NaCl al 0,9%), una ampolla de 100 mg de hidrocortisona, por la misma vía, para el tratamiento preventivo de las posibles reacciones alérgicas e inflamatorias severas, y prevención de un angioedema. Posteriormente, el tratamiento fue conservador, manteniendo al paciente solo en reposo y dieta líquida, hasta su egreso médico.

Figura 2. Ubicación geográfica del accidente por ingestión de fruto de manzanillo. Playa Fantasma, Arrecifes, estado La Guaira, Venezuela.

El paciente permaneció en observación durante las siguientes 8 horas, con seguimiento y observación de estabilidad hemodinámica, con una presión arterial de 110/60 mmHg, frecuencia cardíaca de 70 lpm y con mejoría evidente de los síntomas gastrointestinales, dándosele de alta con consulta posterior con el médico tratante a las 24 horas.

El manzanillo es un árbol endémico del área del mar Caribe, que se encuentra con frecuencia en las

playas insulares de Guadalupe, Martinica, Saint-Martin y Saint-Bartolomé y en las costas continentales de la Florida, Cuba, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela (Dahlgren y Standley 1944); incluso poblaciones en distintas regiones han adoptado su nombre. Tales como en el municipio San Francisco de Maracaibo y en la Isla de Margarita. En Costa Rica (ubicado dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). En Cuba, el municipio de Manzanillo es uno de los veintidós municipios en la provincia de Oriente. En

el Pacífico mexicano (estado de Colima), según los conquistadores españoles, los indios caribes obtenían veneno de las hojas de este árbol, para impregnar sus flechas. Los cronistas, referían que, “si alguien dormía cerca de este árbol, al despertar tendría los ojos hinchados, dolor de cabeza y dolor en los genitales, una gota de rocío de este árbol era suficiente para producir la ceguera” (Wikipedia 2021).

La morfología y el olor agradable de la fruta, la cual se asemeja a una manzana pequeña, y la falta de conocimiento o información sobre la flora local podría explicar los accidentes observados, especialmente en niños, la mayoría de ellos provenientes de la actividad turística bien desarrollada en estas áreas costeras. La toxicidad de este árbol y sus frutos es muy conocida por la población local y por ello la incidencia en las poblaciones autóctonas debe ser muy baja. Solo unos pocos informes de casos esporádicos han descrito las consecuencias toxicológicas de la ingestión de frutos de manzanillo (Bygbjerg y Johansen 1991, Strickland *et al.* 2000, Blanc-Brisset *et al.* 2007, Sparman *et al.* 2009).

Finalmente, se quiere ratificar que se trata de un emponzoñamiento y no envenenamiento, ya que el tóxico tuvo absorción oral y no por inyección, a través de los tegumentos, como ocurre con los accidentes escorpiónicos y/o ofídicos (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 2005, Cazorla-Perfetti y De Sousa 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BLANC-BRISSET I, MAHMOUD JM, POMMIER P, DE HARO L. 2007. Poisoning due to tropical spurge: description of two cases. *Medicine Tropicale*. 67(3):311-312.
- BLUE LM, SAILING C, DE NAPOLES C, FONDOTS J, JOHNSON ES. 2011. Manchineel dermatitis in North American students in the Caribbean. *J. Travel Med.* 18(6):422-424.
- BOTTEREL F, BRUN S, BOURÉE P. 2000. Dermite du Mancenillier [Manchineel dermatitis]. *Presse Med.* 29(2):81.
- BOUCAUD-MAITRE D, CACHET X, BOUZIDI C, RIFFAULT-VALOIS L, DUPUY C, GARNIER R, LANGRAND J. 2019. Severity of manchineel fruit (*Hippomane mancinella*) poisoning: A retrospective case series of 97 patients from French Poison Control Centers. *Toxicol.* 161:28-32.
- BYGBJERG IC, JOHANSEN HK. 1991. Manzinellaforgiftningkomplikeret med streptokokpharyngitis og impetigo [Manchineel poisoning complicated by streptococcal pharyngitis and impetigo]. *UgeskrLaeger.* 154(1):27-28.
- CAZORLA-PERFETTI D, DE SOUSA L. 2016. Venenoponzoña, envenenamiento-emponzoñamiento, animales venenosos-animales ponzoñosos: ¿cuáles son las diferencias? *Saber.* 28(3):631-633.
- DAHLGREN BE, STANDLEY PC. 1944. Edible and poisonous plants of the Caribbean region. Bureau of Medicine and Surgery. US Government Printing Office, Washington DC, USA, pp. 1-110.
- DUPUY C, GUÉRIN C, PORTECOP P, BOUCAUD-MAITRE D. 2018. Bradycardie sinusale par ingestion de fruits de mancenillier. *La Revue du Praticien.* 68(4):407.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2005. Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. 2da Edición revisada. Ediciones del CDCH de la UCV, Caracas, Venezuela, pp. 111.
- MERLE H, TRODE M, RICHER R. 1995. Ocular burns caused by latex from manchineel trees. *J. Fr. Ophthalmol.* 18(6-7):461-467.
- PITTS JF, BARKER NH, GIBBONS DC, JAY JL. 1993. Manchineel keratoconjunctivitis. *Br. J. Ophthalmol.* 77(5):284-288.
- SPARMAN A, JOHN J, WILLS L. 2009. Manchineel poisoning bradyarrhythmia. A possible association. *West Ind. Med. J.* 58(1):65-66.
- STRICKLAND NH, GLENNIE A, SANDERSON H. 2000. Eating a manchineel “beach apple”. *Br. Med. J.* 321(7258):428.
- WIKIPEDIA. 2021. Disponible en línea en: https://es.wikipedia.org/wiki/Manzanillo#Origen_del_nombre (Acceso 14.11.2021).